

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume I, Issue 8

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

IMFAKTOR

AUGUST | 2023

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 8-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-8

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-8

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-8>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ.

– педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдуҷаббарова М.

– педагогика фанлари номзоди, доцент

Абдурахимов Қ.

– психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Джураев Д.

– педагогика фанлари доктори

Душанов Р.

– психология фанлари номзоди, доценти

Юсупова Хабиба Ирискуловна

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Лазиз Ярашович Олимов

– психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент

Элов Зиёдулло Сатторович

– психология ф.б.ф.д. (PhD)

Ганжиев Феруз Фурқатович

– психология ф.б.ф.д. (PhD)

Исмаилова Раъно Нураевна

– психология фанлари номзоди (PhD), доцент

Мусаева Мухаббат Эшбаевна

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент

Умаров Баҳром Норбоевич

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 2022 йил 22 декабрь куни **№ 054834**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 8.2 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ХАМИДОВА Нилуфар Джумаваевна

Ислом Каримов номидаги Тошкент

давлат техника университети

Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8241739>

ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШДА МЕТОДИК ЛИНГВОТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФЙДАЛАНИШ

АННОТАЦИЯ

Техника йўналишидаги олий таълим муассасаларининг асосий мақсади ва вазифалари баркамол авлодни талабга жавоб берадиган, малакали мутахассис қилиб етиштиришдан иборат. Замонавий чет тилини ўқитишга қўйиладиган талабларда ахборот коммуникацион технологиялардан фойдаланиш лозим. Ушбу талабдан келиб чиқиб, замонавий тенденциялар асосида жаҳон ареналарида ватан равнақиға ҳисса қўша оладиган ҳамда унинг маданияти ҳақида умумий маълумот бера оладиган коммуникант шахсини ривожлантириш муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: технология, модернизация, коммуникант, когнитант, тенденция, малака, машқлар, мақсад, ташаббус, ахборот коммуникацион технологиялар.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ЛИНГВОТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

АННОТАЦИЯ

Основной целью и задачами высших учебных заведений технического профиля является воспитание гармоничного поколения в востребованном, квалифицированном специалисте. В требованиях к обучению современному иностранному языку необходимо использовать информационно-коммуникационные технологии. Исходя из этого требования, на основе современных тенденций важно развивать на мировых аренах личность коммуниканта, способного внести свой вклад в развитие родины, а также дать общее представление о ее культуре.

Ключевые слова: технология, модернизация, коммуникант, познавательный, тенденция, компетентность, упражнение, цель, инициатива, информационно-коммуникационные технологии.

THE USE OF METHODOLOGICAL LINGUOTECHNOLOGY IN TEACHING ENGLISH

ANNOTATION

The main purpose and objectives of higher education institutions in the technical direction are to cultivate a competent generation as an in-demand, qualified specialist. Information communication technologies should be used in the requirements for teaching a modern foreign language. Based on this requirement, it is important to develop a communicative personality in world arenas based on modern trends that can contribute to the prosperity of the motherland and give an overview of its culture.

Keywords: technology, modernization, communicant, cognizant, trend, qualification, exercises, Goal, initiative, Information Communication Technologies.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисидаги” фармонида, халқаро тажрибаларга таяниб, олий таълим тизимида илғор ўқитиш стандартларни жорий этиш, шунингдек дарсликларда назарий билим олишга йўналтирилган таълимдан амалий кўникмаларни эгаллашга йўналтирилган таълим тизимида босқичма-босқич ўқиш масаласи устувор йўналиш сифатида қайд қилинган.

Ҳозирги кунда ОТМ битирувчиси келажакдаги муваффақиятли касбий фаолияти учун коммуникатив компетенцияни эгаллаши лозим. Бир қатор тадқиқотчилар таъкидлашча, техника йўналишларида ҳам таълим ва маданият ўзаро боғлиқ тушунчалар бўлиб, чет тил ўрганиш муҳитида маданиятлараро мулоқотга ва касбий компетентли шахсни ривожлантириш устувор вазифадир. Тадқиқотда техника йўналиши талабаларига инглиз тилини ўқитиш тизими замонавий талабларга мувофиқ модернизация қилинади.

Чет тил ўқитишда моделлаштиришдан кенг фойдаланилган. Мазкур ёндашув баъзи мутахассислар томонидан метод дейилса, баъзилар дидактик принципларга киритади. Масалан, И.Г. Герасимова томонидан бўлажак геолог-талабаларнинг чет тилдаги маданиятлараро компетентлиги, З.Н. Кажанова иқтисодчи-талабаларнинг касбий компетентлиги хусусида, С.А.Чичиланова техника йўналиши талабаларининг коммуникатив мулоқот компетентлиги моделларини ишлаб чиқишган ҳамда амалиётда фойдаланиш таклиф қилинган.

Инглиз тилини ахборот технологиялари ёрдамида ўқитишда усул, ёндашув, технология, метод, лингвотехнологиялар мавжуд. Тадқиқотимизда самарали лингвотехнологиялар учинчи босқичда инглиз тилини ўқитишда инobatга олинди. Технологик ёндашув – ўқитувчи ва талаба муносабатларининг педагогик жараёнини активлаштириш учун хизмат қилувчи восита. Ушбу жараёнда ўқитувчи фасилитатор, талаба фаол индивидга айланади. Хар қандай лингвотехнология муайян мақсадни кўзлайди. Дарс самарадорлигини ҳамда таълим жаранини фаоллаштириш мақсадида тадқиқот ишида бир қанча лингвотехнологиялар танланди. Мазкур усулларни оммалаштиришда инглиз тилини ўрганишга ажратилган соатлар миқдорига таяниб, йиллик 64 соат ўқув юкламага таянилди. Лингвотехнологиялар тавсифи қуйида батафсил ёритилади [3].

“*Matching tasks*” (Топшириқларда мувофиқликни топшиш) лингвотехнологияси. Мазкур усул рецептив нутқни (ўқиш, тинглаб тушуниш) мустаҳкамлашда қўлланилди. Амалий мақсадга кўра, календар режадаги мавзуларни “Energy wave power”, “Engines”, “Cooling and heating” коммуникатив метод бўйича ўқитиш учун ишлатилди. Масалан, “Unit-8. Energy wave power” матнида иккинчи топшириқ “Study this diagram. It shows one method of converting wave energy into electrical power” оғзаки вазифа берилган. Ушбу вазифага қўшимча юқоридаги технологияни қўллаш киритилди.

Ўқитувчи “*Turbine, Pistons, Sea water pipes, Sea water chamber, Flexible disk, Level, Seabed*” сўз бирикмаларни олдиндан тайёрланган тарқатма материалларга ёзиб жуфт ҳолда ўтирган талабаларга тарқатади. Сўнгра доскага “*Linear, Reciprocating, Oscillating, Rotating, Flowing, Increasing*” лексик бирликлар рўйхатини ёзади. Талабаларга уларга берилган топшириқдаги сўзларни ўқиб, доскада ёзилган сўзларга мувофиқ маъноларнимумкин. “*A rotate turbine pipe connects to the sea water pipes*”. Мазкур матн дарсликда жуда қисқалиги туфайли, тадқиқот иши доирасида талабаларга хажми кенгайтирилди (2-илова ва 3-иловаларга қаранг).

Юқорида қўлланилган лингвотехнологиянинг яна бир туридан фойдаланилди. “*In-and-out motion, empties, compressed air, rised water, created energy, electrical cable, heated air, elevated reservoir, rely on, concentrate, drive into, generated electricity, process, hydropower technology*” сўз бирикмаларини ўқитувчи олдиндан тайёрланган тарқатма материалларда талабаларга тарқатади. Талабалар гуруҳ, жуфт ёки индивидуал ишлашлари мумкин. Сўнгра доскага ёки тарқатма материалларда махсус жадвал бўйича вазифа беради. Электр энергиясига оид ўқиган матнларни мустаҳкамлаш учун қўлланиладиган мазкур лингвотехнологияда иккита кичик мавзу ажратилади. Талабалар юқоридаги сўз бирикмаларини тегишли маънолари жихатидан қуйидаги иккита матнга киритиши керак. Ўқитувчи томонидан ушбу жараён батафсил тушунтирилади, вақт белгиланади ҳамда назорат қилинади [4].

Ушбу лингвотехнология талабаларга рецептив нутқни мустаҳкамлашда ҳамда коммуникатив компетенцияни ривожлантиришга ҳамда кичик гуруҳ, жуфт, индивидуал вазифалар ва машқларни мустақил бажаришларига ёрдам беради. “*Matching tasks*” лингвотехнологияси мутахассисликка оид матнларни ўқиб тушунишга ёрдам беради. Мазкур усул “*Parts of the car*” (Машина қисмлари) мавзусини ҳам мустаҳкамлашда қўлланилди. Матн ҳамда материал махсус танланди (englishstudyonline.org). Бунинг учун талабалар матн устида амалий фаолият юритганда, унда мутахассисликка оид нотаниш атамаларга дуч келади. Талабалар ўз соҳасига тегишли назарий билимларни мутахассислик фанларидан эгаллашади. Шунинг учун матндаги маълумот янгилик эмас, ундаги актив ва пассив лексик материал улар учун нотаниш. Мазкур лексик бирликларни англаш ва тушуниш учун биз тақлиф қилган “*Matching tasks*” лингвотехнологиясидан фойдаланиш мумкин. Масалан, қуйидаги расмдаги автомобиль қисмларига оид лексик бирликлар рўйхати олдиндан таништирилади. Сўнгра автомобиль тасвирига мувофиқ белгилаб чиқилади.

Тадқиқот ишидаги кейинги амалий лингвотехнология “*Case-study*” (*Кейс/муаммоли вазият/муаммоли таълим технологияси*) – турли вазиятларнинг тавсифидан, яъни кейслардан фойдаланган ҳолда талабаларда аниқ кўникмаларни мустақил шакллантириш техникасидир. Мазкур метод жуда қадим замонлардан шаклланиб келмоқда. Жумладан, Қадимги Грецияда муаммоли савол-жавоблар, Қадимги Ҳиндистон ва Хитойда муаммоли баҳс-мунозаралардан кенг фойдаланилган. Муаммоли таълимни америкалик психолог, файласуф ва педагог Дж. Дьюн 1894-йилда Чикагода ташкил этган тажриба мактабида қўллаган. XX-асрнинг 60-йилларида бу йўналишда тадқиқотлар олиб борилди. 70-80-йилларга келиб, амалиётга кенг жорий этилди [1].

Кейс методи асосида қўлланилган лингвотехнологиялар бир нечта босқичларда амалга оширилади. Улар қуйидагилар:

- муаммоли вазиятни ва қарор қабул қилиш вазиятини тушуниш учун батафсил ҳолат билан танишиш;
- қарор қабул қилиш учун зарур бўлган маълумотларни қидириш ва таҳлил қилиш;
- эҳтимолли муқобил ечимларни муҳокама қилиш;
- резолюция (гуруҳларда қарор қабул қилиш);
- диспут (қарорларни асосли ҳимоя қилиш);
- натижаларни таққослаш (гуруҳларда қабул қилинган қарорларни ҳақиқатда қабул қилинган қарорлар билан таққослаш).

Тадқиқотда кейс методи ўқишга мўлжалланган матнлар ҳамда тинглаб тушуниш бўйича аудио материаллар орқали аниқ мисоллар ёрдамида инглизча ва ўзбекча материаллар ҳаётида рўй бераётган воқеа-ҳодисалар ва вазиятларни танқидий ўрганиш, мавжуд зиддиятли вазиятлардан чиқишнинг муқобил йўллари излаш ва ўзаро келишув ечимини мустақил қабул қилишни ўргатишга қаратилади.

Шу нуқтаи назардан, кейсларни танлашда ижтимоий муаммоларни ҳамда инглиз тилини техника йўналишида ўргатишни инобатга олиш керак. Ҳар қандай кейс устида ишлаш жараёнида турли хил танқидий фикрлар, таклифлар, муносабатлар ва ечимлар таклиф қилинади, муҳокама қилинади, назорат қилинади ва конструктив ечим берилади. Кичик гуруҳларда амалга оширилган оғзаки баҳс ва мунозаралар орқали ўқитувчи кўмагида вазиятга батафсил баҳо бериш амалга оширилади [6].

Техника олий таълим муассасаларида инглиз тилини ўқитишда “*Case-study*” методи ҳам самарали ҳисобланади. Учинчи курсларга мўлжалланган ўқув қўлланмада берилган “*Car industry and air pollution*” (Машина ишлаб чиқариш саноати ва хавонинг ифлосланиши) мавзусини мисол қилиб олсак, ушбу кенг ва катта мавзуни “*Case-study*” методи ёрдамида ўргатиш амалга оширилди. Дастлаб, талабаларга машина саноати ҳақида осон саволлар билан оғзаки диалоглар тузиш, сўнгра танқидий тафаккурни ривожлантирувчи қуйидаги мураккаб саволлар орқали мунозабат қилинди.

- *How air pollution from automobiles can be controlled?*

- *How does car pollution affect the air?*

- *If we use gasoline in diesel engine, what will happen?*

- *What is the reason for emitting the white exhaust smoke during start of the vehicle? How will you prevent this?*

- *What are some unsolved problems in automobiles and automobile industries?*

Талабалар автомобил ишлаб чиқаришнинг ижтимоий ҳаётга яъни инсонлар ҳаёти ва теварак-атрофга салбий ва ижобий таъсири ҳақида фикрлар билдиришди. Кейс лингвотехнологияси мазкур мавзуни тушунтиришда ва мустақамлашда самарали эканлиги тажриба гуруҳи талабаларининг ўзлаштириш кўрсаткичи орқали аниқланди. Дарс жараёнида талабалар ўргатилган янги лисоний бирликлардан фойдаланиб мустақил оғзаки ва ёзма гаплар туздилар. Талабаларнинг барча фикр ва мунозаралари биргаликда муҳокама қилинди ва мавзуга тегишли муаммоларни ёритиш ҳамда уларга қандай ечим топиш малакалари конструктив ривожланишига эришиди [5].

Мазкур технологияни қўллаш жараёнида барча нутқ фаолияти турлари – тинглаб тушуниш, ўқиш, гапириш ва ёзувни ривожлантириш бўйича мустақил фикрлар ҳамда талабаларнинг ижодкорлик қобилиятлари умумлаштирилди. Дарс жараёнида автомобил ишлаб чиқаришга оид мультимедиял ўқув ресурслардан фойдаланилса, муаммоли вазиятларни яққол ифодалаш мумкин ҳамда муҳокама қилиш орқали мавжуд муаммоларга батафсил ечимлар таклиф қилиш мумкин.

Тадқиқотда амалий қўлланилган навбатдаги лингвотехнология “5.W” бўлиб, маъноси ким, нима, нима учун/нега, қаерда, кимни, (Who? What? Why? Where? Whom?) саволлар комплексини англатади. Ушбу технология Ғарб мутахассислари томонидан таклиф қилинган. Мазкур лингвотехнология тадқиқотимизда “5.Wh.Q” деб номланди. Мазкур лингвотехнологияда дарс жараёнида талаба – коммуникант ва когнитант шахси сифатида жалб қилинди.

Шунингдек, уларнинг дарсдан ташқари инглиз тилидан қаерда ва қандай фойдаланишлари инобатга олинди. Талабалар ўзаро ҳамда ўқитувчи ёрдамида коммуникацияни амалга оширишлари таҳлил қилинди. Ўқитувчи талаба ҳамда талабаларнинг ўзаро муносабатлари коммуникатив вазиятларда таҳлил қилинди. Талабаларнинг мулоқотни қандай тартибда (оғзаки, ёзма ва новербал) амалга ошириши инобатга олинди. Ушбу усул нафақат инглиз тилини ўқитишда, балки мутахассисликка оид фанларни ўқитишда қўлланилиши мумкин.

Натижада талабаларнинг иждоқкорлик, ташаббускорлик, танқидий тафаккур ҳамда идрок қилиш қобилиятлари ривожлантирилади. “5.Wh.Q” усули анъанавий ҳамда масофавий таълим шаклларида қўлланилди. Мазкур лингвотехнологияни танлашда тадқиқот иши доирасида аниқлаштирилган дидактик, психологик ҳамда методик принципларга таянилди. Жумладан, дидактик принциплар – билимларни осондан мураккабга қаратиш, АКТ технологияларидан фойдаланиш ҳамда психологик принциплар – инглиз тилини ўрганишга бўлган қизиқишларни ривожлантириш, талабаларнинг ўзига ишониш қобилиятларини ривожлантириш ва бошқалар шулар жумласидандир. Масалан, “*Job and Career Opportunities*” мавзуси бўйича ўқув топшириқлар мустаҳкамланганда “5.Wh.Q” лингвотехнологиясидан фойдаланилди. Талабалар мазкур мавзуга оид *Ким? Нима? Нимага? Қаерда? Ким билан?* каби саволларга кичик гуруҳларда, индивидуал ва жуфт бўлиб тўғри кетма-кетликда жавоб бериш орқали матн яратиш малакасини эгалладилар:

A career consists of all the jobs you have worked, regardless of whether they are associated with each other. You could spend decades working a job in the same department as one organization. If you aim to have a career, you can work toward meeting that long-term goal. These strategies can help.

Always aim to enhance your skills and knowledge. If you know what career path you want to pursue, figure out what expertise and experience you need to get there. Once you are aware of the requirements, seek to develop your qualifications. Jobs and careers are interconnected, as a lifetime of jobs makes up the career you choose. Most people start at the bottom with an entry-level or low-paying job before progressing through different jobs in their industry to gain the experience needed to meet their long-term goals. The skills and knowledge you develop in each role can contribute to success in your career [2].

Тадқиқот ишидаги кейинги амалий натижа *WebQuest, Kahoot (Вебквест, Кахум)* таълимий платформаларидан фойдаланишдан иборат. Мазкур платформалар мавжуд онлайн ўқув ресурслардан фойдаланиб, ўрганган лексик ва грамматик материалларни мустаҳкамлашда қўлланилди. Вебквест платформасидан фойдаланишнинг бир қанча асосий босқичлари мавжуд. Булар қуйидагилар:

- Кириш;
- Вазифа;
- Жараён;
- Ресурслар;
- Ривожланиш;
- Хулоса;

WebQuest, Kahoot (Вебквест, Кахум) платформаларида тажриба-синов жараёнларига жалб қилинган ўқитувчилар учун махсус вебсайтлар яратиб берилди. Мазкур вебсайтларга “Sports data. Page-68.”, “Sensors. Page-70”, “Working Robots. Page-84”, “Eco-Friendly Planes. Page-86”, “Zero Emission. Page-90” мавзуларига доир саволлар жойлаштирилди. Бунда талабаларнинг компьютер саводхонлиги талаб этилади.

“*Kahoot, WebQuest*” платформаларидан фойдаланиш талабаларда рецептив ва продуктив нутқий малакаларни ривожлантиришга ёрдам беради. Талабаларга турли электрон платформалардан фойдаланиб инглиз тилини ўрганиш имкониятларини кенгайтиради. Шунингдек, талабалар билан ўзаро кичик, жуфт ва индивидуал гуруҳларда ишлаш малакалари, дискуссия қилиш, мустақил коммуникацияни амалга ошириш, қўйилган вақтдан унумли фойдаланиш каби амалий ҳаракатлар бажаришга эътибор қаратилади. Масалан, техника ОТМ мутахассислари томонидан яратилган ўқув қўлланмада “*Properties of metals*” (Металлар хусусияти) мавзуси ёритилган. Мазкур мавзуни мустаҳкамлашда турли металлар хусусиятига оид махсус топшириқлар ва саволлар платформаларга юкланди.

Талабалар университет электрон модул платформасига топшириқларни ва жавобларни бажариб жойлаб боришди. Платформаларга мавзуга оид кўшимча аудио-видео материаллар ҳам жойлаштириш мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, талабалар турли интернет сайтларидан ҳамда электрон ўқув платформаларидан қандай, тўғри мақсадларда фойдаланиш ҳамда маълумотлар кидириш малакаларини эгаллайди.

муҳокама қилган методик лингвотехнологияларимиз техника йўналиши талабаларига инглиз тилини дарсликлар асосида ўқитишни такомиллаштиришга ёрдам беради. Талалабаплар инглиз тилини самарали ўзлаштиришида самарали машқлар тизимини тақдим этиш ҳам ўз фойдасини беради.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Jack C.Richards and Theodore S.Rodgers. Approaches and Methods in Language Teaching: Third Edition.: 2014 416-P.
2. Jenniskens I., Maassen P., Huisman J., Vossensteyn, Kaiser F., De Boer H. Management and Decision - Making in Higher Education Institutions. A Guide. - Utrecht. The Netherlands: Lemma Publishers, 2002. - 62 p.
3. Соколова Н.Г. Билингвальные аспекты методической подготовки студентов педагогического колледжа к межкультурному профессионально-ориентированному общению: Дисс... канд пед. наук: 13.00.02. -М., 1999. -164 с.
4. Мильруд Р. П. Методология и развитие методики обучения иностранным языкам//Иностр. языки в школе. - 1995. - № 5. - 13-18 с.
5. Миньяр-Белоручев Р.К. Методика обучения иностранным языкам или лингводидактика? // Иностр. языки в школе. - 1996. - №1. -2-4 с.
6. Маматкулов Х.А. Хорижий тиллар бўйича ҳарбий педагоглар касбий компетентлигини ривожлантиришнинг илмий-услубий асосларини такомиллаштириш. Докт. дисс. ... автореф. (DSc). – Тошкент, 2021. – Б. 54

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 8-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-8

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-8

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz